

झारखण्ड के अभिलेखों में प्रतिबिम्बित धार्मिक जीवन

* डॉ. देवेन्द्रनाथ ओझा

भारत के उत्तर-पूर्व में अवस्थित छोटानागपुर की उपत्यका में बसा वह पठारी भू-भाग जो आज 'झारखण्ड' के नाम से जाना जाता है, भौगोलिक संरचना की दृष्टि से अपनी विशिष्ट पहचान रखता है। इसके पूर्व में पश्चिम बंगाल, पश्चिम में उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़, दक्षिण में उड़ीसा और उत्तर में बिहार राज्य अवस्थित है। भारतीय इतिहास पर अगर हम दृष्टि डाले तो ज्ञात होता है कि यह क्षेत्र मौर्य वंश, गुप्त वंश, पाल वंश, नाग वंश, सिंह वंश, चैरो वंश, मान वंश, भोज वंश तथा मुगलादि अनेक शासकों द्वारा शासित रहा। इन राजाओं के धार्मिक क्रिया-कलापों का प्रभाव वहाँ के सांस्कृतिक-जीवन पर स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होता है। इसमें धर्म का महत्वपूर्ण स्थान था। यहाँ प्रमुखतः शैव, वैष्णव, बौद्ध, जैन, शाक्त धर्म-दर्शन तथा विभिन्न देवी-देवता प्रमुख है। इन विभिन्न शासकों के शासनकाल से सम्बद्ध अभिलेखों में प्रतिबिम्बित धार्मिक जीवन का स्वरूप क्या था? इनका पुनरावलोकन करना ही मेरे शोध-पत्र का केन्द्रीय विषय-वस्तु है।

झारखण्ड क्षेत्र में अभी तक लगभग साठ अभिलेख प्राप्त हुए हैं। यहाँ से प्राप्त अभिलेखों को पाँचवीं सदी से उन्नीसवीं सदी की कालावधि में रखा जा सकता है। इन अभिलेखों की लिपि गुप्तकालीन ब्राह्मी, कुटिल, देवनागरी, बंगला, मैथिली तथा गौड़ीय है। भाषा की दृष्टि से अधिकांश अभिलेख संस्कृत भाषा के हैं, जबकि कुछ अभिलेखों पर बंगला, मैथिली तथा क्षेत्रीय भाषा का प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। भारतीय सामाजिक जीवन में धर्म का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। पाँचवीं सदी से उन्नीसवीं सदी तक के झारखण्ड का जनजीवन भी इस प्रवृत्ति का

अपवाद नहीं था। देश के इस प्रदेश से प्राप्त अभिलेखों के अनुशालन से विभिन्न धार्मिक सम्प्रदायों एवं लोगों के धार्मिक जीवन का चित्रण निम्न तथ्यों से उद्घाटित होता है।

शैव धर्म

‘शिव’ से सम्बन्ध रखने वाला धर्म, शैव धर्म कहलाया तथा इस धर्म के भक्तों और अनुयायियों को ‘शैव’ कहा गया। यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में शैव धर्म की लोकप्रियता के प्रमाण गोविन्दपुर (धनबाद) से प्राप्त कवि गंगाधर के शक संवत् 1059 के प्रस्तर शिलालेख में प्राप्त होते हैं। अभिलेख में चक्रपाणि के पुत्र मनोरथ के विषय में कहा गया है कि “जिसकी आत्मा को शैव सिद्धान्त से पवित्र कर दिया गया था तथा जो चन्द्रधारी शिव के नाम की आहुति देता था।”¹ “यह व्यक्ति सदैव चन्द्रधारी शिव की पूजा और ध्यान में अपने जीवन को व्यतित करता था।”² ‘कामदेव हन्ता शिव की पूजा का उल्लेख भी इस अभिलेख में प्राप्त होता है।³ दुधपानी (चतरा) से प्राप्त उदयमान के 7वीं-8वीं सदी के शिलालेख की 11 वीं पंक्ति में उसे शिव और विष्णु के भक्त होने की बात कही गयी है।⁴

सिंहभूम जिले के वामनघाटी से प्राप्त श्री रणभोजदेव एवं श्री राजभोजदेव के ताम्र-पत्र अभिलेख का प्रारम्भ भगवान शंकर (शिव) की स्तुति में किया गया है। इस ताम्र-पत्र में कहा गया है कि “भवानी के पति, समस्त जगत् के एकमात्र स्वामी, सांसारिक डर को नष्ट करने वाले, समाधि के विविध नियमों में निपुण, सर्वज्ञ शंकर (शिव) तुम्हारा कल्याण करें।”⁵

झारखण्ड क्षेत्र में शैव धर्म की प्रधानता थी। यहाँ इस धर्म का प्रभाव अत्यन्त प्राचीन काल से ही दृष्टिगोचर होता है। शिव के धाम या तीर्थ के रूप में यहाँ वैद्यनाथ धम या देवघर की अत्यन्त ही प्रसिद्धि प्राप्त है। जहाँ प्रत्येक वर्ष सावन के महिने में एक महिने तक मेल चलता है। देवघर (वैद्यनाथ धाम) के वैद्यनाथ मंदिर से प्राप्त राजा पूरणमल्ल के शक संवत् 1518 के अभिलेख से यह ज्ञात होता है कि “शक संवत् 1518 में

रघुनाथ के प्रार्थना पर, अनेक लोगों के श्रद्धा से कहे जाने पर विमल गुण एवं मन से सम्पन्न राजा 'पूरण' के द्वारा शीघ्र ही प्रतिदिन धन-धान्य सम्पदा को देने वाले एवं सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाले शिव का यह मंदिर राजा पूरण के द्वारा बनवाया गया।⁶ इस मंदिर से प्राप्त एक अन्य अभिलेख में हमें शिव पुराण में वर्णित कथानक का उल्लेख प्राप्त होता है, जिससे यह ज्ञात होता है कि इस मंदिर में शिव के लिंग की स्थापना छद्म वेषधारी विष्णु के द्वारा हुई।⁷ देवघर के काली मंदिर से प्राप्त जयनारायण के शक संवत् 1634 के अभिलेख में उसे 'शिव' का सेवक कहा गया है।⁸ देवघर के ही अन्नपूर्णा देवी मंदिर से प्राप्त रामदत्त के शक संवत् 1704 के अभिलेख में उसे शंकर के उपासक के रूप में प्रतिष्ठित किया गया है।⁹

इस क्षेत्र में शंकर के रौद्र रूप में भैरव की पूजा का भी प्रचलन था। इससे सम्बन्धित अभिलेख भी झारखण्ड में प्राप्त होते हैं। यहाँ देवघर के आनन्दभैरव मंदिर से आनन्द के शक संवत् 1745 के अभिलेख से भैरव की प्रतिमा स्थापित करने की पुष्टि होती है।¹⁰

इस प्रकार के वर्णन से यह स्पष्ट है कि झारखण्ड के जन-जीवन को शैव-धर्म ने अत्यधिक प्रभावित किया। इस क्षेत्र से प्राप्त विभिन्न अभिलेखों से इस तथ्य की पुष्टि होती है। यद्यपि शैव धर्म से सम्बन्धित सम्प्रदाय भी अवश्य रहे होंगे, किन्तु यहाँ से प्राप्त तत्कालीन अभिलेखों में हमें किसी भी सम्प्रदाय का उल्लेख नहीं मिलता है।

वैष्णव धर्म

भगवान विष्णु को अपना प्रधान इष्टदेव मानने वाले भक्त वैष्णव कहे गये तथा उनसे सम्बन्धित धर्म वैष्णव धर्म कहलाया।

झारखण्ड से प्राप्त अभिलेखों में शैव धर्म के समान ही वैष्णव अथवा भागवत धर्म की लोकप्रियता के प्रमाण उपलब्ध होते हैं। दुधपानी (चतरा) से प्राप्त उदयमान के 7वीं-8वीं सदी के शिलालेख में विष्णु के शेषनाग के फणमणि पर विराजामान होने और उनके इस ऐश्वर्य को देखकर उनकी पत्नी का ईर्ष्याकुल होने की बात कही गई है।¹¹

गोविन्दपुर (धनवाद) से प्राप्त कवि गंगाधर के शक सम्वत् 1059 के अभिलेख में विष्णु की वंदना की गई है।¹²

अभिलेखों में विष्णु के वाराहावतार की भी चर्चा दृष्टिगोचर होती है। मानवंश के राजा रुद्रमान की तुलना विष्णु के वाराहावतार के रूप में किया गया है। जिसने वारहावतार (विष्णु) की तरह शत्रुओं से बल पूर्वक पृथ्वी को जीत लिया था।

हापामुनी (लोहरदगा) के महामाया मंदिर से प्राप्त विक्रम सम्वत् 1458 के शिलालेख में विष्णु की मूर्ति की स्थापना राजा शिवदास कर्ण (नागवंशी राजा) द्वारा 1458 संवत् में कराने का उल्लेख प्राप्त होता है। इस अभिलेख से यह भी ज्ञात होता है कि वह राजाओं में श्रेष्ठ था तथा पूजा के निमित्त गुरु भक्ति से उसने यह मूर्ति स्थापित की थी।¹³ इसी विष्णु मूर्ति के आसन पर उत्कीर्ण एक अन्य अभिलेख से यह ज्ञात होता है कि छोटानागपुर के महाराज शिवदास कर्ण ने विष्णु के लिए मंदिर बनाकर इसकी स्थापना की थी।¹⁴ इससे यह भी ज्ञात होता है कि उस समय धर्म के प्रति लोगों में अटूट विश्वास था, तथा जनता धर्म के प्रति अनुचित आचरणों से दूर रहने का प्रयास करती थी।

वैद्यनाथ मंदिर के मण्डप के दाहिने स्तम्भ से प्राप्त अभिलेख में बलभद्र द्वारा अपने माता-पिता के स्वर्ग प्राप्ति के उद्देश्य से तथा (सम्पूर्ण) जगत् की प्रसन्नता के लिए भोग तथा मोक्ष को प्रदान करने वाले वराह अर्थात् इस रूप में भगवान विष्णु की स्थापना की गई।¹⁵

बोड़ेया (राँची) के वैष्णव मंदिर से प्राप्त विक्रम संवत् 1722 के शिलालेख में अभिलेख का आरम्भ विष्णु के रामावतार के रूप में दृष्टिगोचर होता है।¹⁶ साथ ही लक्ष्मीनारायण द्वारा वैशाख पूर्णिमा के 10वें दिन वि. सं. 1722 को राजा रघुनाथ के क्षेत्र (अर्थात् युटिया नागपुर, वर्तमान राँची क्षेत्र) में इस मंदिर के शुभारम्भ का संकेत मिलता है। यहीं से प्राप्त एक अन्य अभिलेख में विष्णु के नाम को मदनमोहन के रूप में भी उल्लिखित किया गया है। इसका आरम्भ मदनमोहन (विष्णु रूप) के मंगलाचरण से होता है।¹⁷

इस अभिलेख से यह भी ज्ञात होता है कि संवत् 1722 को वैशाख पूर्णिमा के 10वें दिन सोमवार को श्री मदनमोहन के पूजा स्थल की आधारशिला रखी गयी और वि.सं. 1725 सावन में पूर्णिमा के 10वें दिन द्वार, कमरे तथा अन्य संलग्नकों की आधारशिला रखी गयी। वि. सं. 1739 में 14000 रु. व्यय पर यह पूर्ण रूप से तैयार हुआ।

इससे वहाँ की जनता की धार्मिक भावना का सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है। बोड़ेया से ही प्राप्त विक्रम संवत् 1733 के ताम-पत्र अभिलेख का प्रारम्भ भी श्रीराम के मंगलाचरण से होता है।¹⁸

झारखण्ड क्षेत्र में विष्णु के उपासक राम के साथ कृष्ण के रूप में भी उनकी उपासना करते थे। डोइसागढ़ के जगन्नाथ मंदिर से प्राप्त विक्रम संवत् 1739 के अभिलेख से यह ज्ञात होता है कि यह कृष्णालय या कृष्णमंदिर श्रीरघुनाथ के द्वारा बनवाया गया तथा इसमें श्रीकृष्ण की मूर्ति की स्थापना की गई।¹⁹

तिलमी के प्राप्त वि. सं. 1794 के अभिलेख में विष्णु की राम के रूप में वंदना की गई है।²⁰ पुनः इस अभिलेख में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को प्राप्त करने तथा विष्णु को हमेशा खुश रखने के उद्देश्य से दीर्घ कूप (कुआँ) के समर्पण का उल्लेख भी प्राप्त होता है। इससे लोगों के धार्मिक जीवन में वैष्णव धर्म के प्रति आस्था तथा लोक-कल्याण के लिए किये गये कार्यों का पता चलता है। लोगों के धार्मिक जीवन में इस धर्म के इष्ट देव विष्णु के स्मरण द्वारा पुरुषार्थ चतुष्टय को प्राप्त करने की महति कल्पना भी दृष्टिगोचर होती है।

इस प्रकार तत्कालीन अभिलेखों के विवेचन से झारखण्ड के धार्मिक जीवन में वैष्णव धर्म की स्थिति पर पूर्ण रूप से प्रकाश पड़ता है। यहाँ वैष्णव धर्म की स्थिति अत्यन्त ही सुदृढ़, एवं उन्नत अवस्था में विद्यमान थी। विष्णु के मंगलाचरण से कई अभिलेखों का शुभारम्भ, विष्णु के मंदिर निर्माण, विष्णु की प्रतिमा की स्थापना मंदिर के निमित्त उसके जीर्णोद्धार के लिए किये गये कार्यों तथा अन्य कार्यों से तत्कालीन धार्मिक जीवन में वैष्णव धर्म की पराकाष्ठा का सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है।

शक्ति-पूजा

भारत में शक्ति (देवी) पूजन के प्रमाण सैन्धव काल से ही प्राप्त होते हैं। शक्ति के रूप में मातृदेवी की पूजा प्रागैतिहासिक युग से प्रचलित है। झारखण्ड से प्राप्त तत्कालीन अभिलेखों में हमें शक्ति के विभिन्न रूपों का उल्लेख प्राप्त होता है। इस क्षेत्र में शैव, वैष्णववादी मतों की लोकप्रियता के साथ शक्ति पूजा का भी प्रचार-प्रसार हुआ। झारखण्ड में शक्ति पूजा के प्रमाण अभिलेखों, मन्दिरों तथा मूर्तियों के रूप में प्राप्त होते हैं।

यहाँ हापामुनि के महामाया मंदिर से प्राप्त वि. सं. 965 के अभिलेख से यह ज्ञात होता है कि वैशाख महिने के शुक्रवार, वि. सं. 965 को छोटानागपुर देश में महामाया के मंदिर का निर्माण किया गया। जिसे राजा मोहन राय के पुत्र गंजघंट राम के द्वारा सम्पन्न किया गया।²¹ यह अभिलेख इस मंदिर में महामाया (काली) के पाद-पृष्ठ पर उत्कीर्ण हैं। जिससे उस समय उस क्षेत्र में शक्ति के रूप में महामाया (काली) के पूजा आदि कार्यों का ज्ञान प्राप्त होता है। महामाया वस्तुतः काली का ही रूप है। इसकी स्थापना का कराया जाना तांत्रिक पीठ को भी द्योतित करता है।

वैद्यनाथ मंदिर से प्राप्त एक अभिलेख में शक्ति की देवी के रूप में 'काल-रात्रि' का हमें उल्लेख प्राप्त होता है।²² जिससे उस क्षेत्र में शक्ति-पूजा के रूप में कालरात्रि के महत्व की भी पुष्टि होती है। इसी प्रकार वैद्यनाथ धम मंदिर क्षेत्र में ही काली मंदिर से विक्रम संवत् 1700 तथा शक संवत् 1634 के जयनारायण के अभिलेख से यह ज्ञात होता है कि उसने काली का भव्य मंदिर बनवाया। वह काली का भक्त भी था।²³

शक्ति की देवी के रूप में सावित्री देवी का भी उल्लेख इस क्षेत्र में दृष्टिगोचर होता है। यहाँ वैद्यनाथ धम परिसर में सावित्री देवी मंदिर से प्राप्त क्षेमकर्ण के शक संवत् 1614 के अभिलेख से यह ज्ञात होता है कि उसने सभी दुःखों का निवारण करने वाली तथा सभी इच्छाओं को पूरा करने वाली देवी सावित्री के भव्य मंदिर को बनवाया।²⁴

इस प्रकार अभिलेखों के विवेचन से यह स्पष्ट है कि इस क्षेत्र में लोगों के धार्मिक जीवन में शिव एवं विष्णु के ही समान शक्ति के रूप में विभिन्न देवियों का महत्वपूर्ण स्थान था। इस क्षेत्र में शक्ति के विभिन्न रूपों की पूजा एवं मंदिर के निर्माण तथा मूर्ति स्थापना से संबंधित प्रमाण इस तथ्य की पुष्टि करते हैं।

सूर्य-पूजा

सूर्य देवता की पूजा का प्रचलन भारत में वैदिक काल से ही दृष्टिगोचर होता है। झारखण्ड से प्राप्त अभिलेखों के अध्ययन से यह ज्ञात होता है कि यहाँ के तत्कालीन समाज में सूर्य-पूजा का प्रचलन था। गोविन्दपुर (धनबाद) से प्राप्त कवि गंगाधर के शक संवत् 1059 के अभिलेख में तीनों लोकों में रत्न के समान सूर्य-देव की वंदना की गई है। इस अभिलेख से यह भी ज्ञात होता है कि शाकद्वीपी 'मग' नामक ब्राह्मण का अविर्भाव सूर्य के शरीर से हुआ। शाकद्वीपी (मग) ब्राह्मण अत्यन्त पुराने समय से ही सूर्य के पुजारी माने गये हैं और आज भी औषधि या तंत्र का ज्ञान उनमें अधिक है। डॉ. भण्डारकर के मतानुसार भारत में मग ब्राह्मणों ने सूर्य पूजा का प्रचार किया था। इस अभिलेख में शाकद्वीपी 'माग' नाम से उल्लिखित है।²⁵

वैद्यनाथ धम परिसर में स्थित सूर्य मंदिर से प्राप्त दो अभिलेखों से यहाँ सूर्य-पूजा के प्रमाण की पुष्टि होती है। इस क्षेत्र में सूर्य मंदिर की स्थापना तथा सूर्य की पूजा के निमित्त मूर्ति की स्थापना का उल्लेख तत्कालीन अभिलेखों में दृष्टिगोचर होता है।²⁶

झारखण्ड क्षेत्र में पं. सिंहभूम जिले के बेनीसागर में पुरातत्व विभाग द्वारा सूर्य की अत्यन्त ही मनोरम मूर्ति प्राप्त हुई है। जिसे पटना संग्रहालय में रखा गया है।²⁷ झारखण्ड में टांगीनाथ (मझगांव) वैष्णव-और शिव-शक्ति सूर्य समूह का प्रख्यात ऐतिहासिक धर्मस्थल है। यहाँ सूर्य का विशाल मंदिर है जिसमें साढ़े चार पफुट उफंची सूर्य की अत्यन्त ही आकर्षक मूर्ति स्थापित है।²⁸ इससे इस क्षेत्र में सूर्य-उपासना का पता चलता है।

इस प्रकार झारखण्ड क्षेत्र में, शैव, वैष्णव एवं शक्ति के अनन्तर सूर्य की उपासना एवं भक्ति का भी प्रमाण हमें प्राप्त होता है। इससे हम तत्कालीन लोगों के धार्मिक जीवन में सूर्य के प्रति आस्था का भाव देख सकते हैं। इन अभिलेखों में सूर्य के मंदिर की स्थापना, सूर्य की मूर्ति की स्थापना तथा सूर्य का प्रमुख देवता के रूप में प्रदर्शित होना यह द्योतित करता है कि लोगों में सूर्य-देवता के प्रति विशेष श्रद्धा एवं भक्ति थी। यहाँ के लोगों का सम्भवतः यह विश्वास था कि सूर्य ही एक-मात्र ऐसा देव है, जो प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देता है जबकि अन्य देव तो अप्रत्यक्ष हैं। इसलिए भी लोगों की आस्था इसके प्रति विशेष रूप से दृष्टिगोचर हुई है।

बौद्ध धर्म

उत्तर भारत में जब बौद्ध-धर्म का प्रादुर्भाव हुआ तब झारखण्ड क्षेत्र भी इससे अछूता नहीं था। भागवत् पुराण में भविष्यवाणी की गई थी कि "जब कलियुग का आरम्भ होगा तब कीकटों के बीच अंजन के पुत्र बुद्ध का जन्म असुरों को नष्ट करने को होगा।"²⁹ इससे स्पष्ट होता है कि गौतम बुद्ध के समय तक इस क्षेत्र में जन-जातियों की अच्छी आबादी थी और वे यहाँ बस चुके थे। उस समय झारखण्ड के पलामू, मानभूम, राँची और हजारीबाग क्षेत्र में बौद्ध धर्म का प्रचार-प्रसार हुआ। कालान्तर में इस क्षेत्र में बौद्ध धर्म का लोप हो गया, और यह क्षेत्र पूर्व - मध्यकाल तक बाह्य जगत् से अलग-थलग पड़ गया।³⁰

झारखण्ड क्षेत्र में बौद्ध धर्म के प्रमाण हमें यहाँ से प्राप्त अभिलेखों तथा पुरातात्विक उत्खननों से प्राप्त विभिन्न बौद्ध प्रतिमाओं के द्वारा दृष्टिगोचर होते हैं। वैद्यनाथ धाम (देवघर) के क्षेत्र में सूर्य मंदिर से प्राप्त अभिलेख में बौद्ध उपासना के सिद्धान्त "देयधर्मोऽयम्" का दिग्दर्शन होता है। इस अभिलेख में स्पष्ट रूप से उपासक का नाम नहीं पता चलता है किन्तु इसका बौद्ध भिक्षु होने की पुष्टि अवश्य होती है। जिसने धार्मिक कार्यों के लिए पदम्पाणि की प्रतिमा को समर्पित किया था। तथा जो अब सूर्य की पूजा के निमित्त है।³¹

ईटखोरी (चतरा) से प्राप्त महेन्द्रपाल के 9वीं सदी (उत्तरार्द्ध) के अभिलेख से यह ज्ञात होता है कि वह बौद्ध धर्म का उपासक था।³² यह अभिलेख तारा नामक बौद्ध देवी के पृष्ठ पर उत्कीर्ण है। जिसे बौद्ध धर्म में तांत्रिक देवी के रूप में भी पूजा जाता है। इससे यह भी प्रकट होता है कि उस समय समाज में तंत्र का भी स्थान था तथा लोगों का समाज में इस विद्या के प्रति रूचि थी।

पलामू के मूर्तियाँ नामक गाँव से दो सिंह-मस्तक की मूर्ति प्राप्त हुई है। जो सांची स्तूप के द्वारों पर उत्कीर्ण सिंह मस्तकों से काफी मिलते-जुलते हैं।³³ झारखण्ड में धनबाद जिला भी बौद्ध धर्म का महत्वपूर्ण केन्द्र था। वहाँ दालमी और बुद्धपुर में अनेक बौद्ध स्मारक बचे हुए हैं। टी. ब्लश ने यहाँ दालमी में पाँच-सात किलोमीटर क्षेत्र में बौद्ध-अवशेष देखे थे।³⁴ बेगलर के अनुसार ये अवशेष दसवीं सदी के हैं।³⁵ हजारीबाग जिले में सूर्य कुण्ड नामक गाँव के पास 1918 ई. में एप. एम. हौली ने पाँच तराशे पत्थरों को देखा था जिनमें से एक पत्थर पर बुद्ध की आकृति उत्कीर्ण थी।³⁶

झारखण्ड क्षेत्र में शशांक के काल में बौद्धों का उत्पीड़न शुरू हो गया। उसने झारखण्ड के सभी बौद्ध केन्द्रों को नष्ट कर दिया। कालान्तर में मुस्लिम आक्रमणों के फलस्वरूप बौद्ध मत का विनाश हो गया और उस क्षेत्र में हिन्दू धर्म के बढ़ते प्रभाव ने इसे पूरी तरह नष्ट कर दिया।

जैन धर्म

बौद्ध धर्म के साथ-साथ जैन-धर्म का भी झारखण्ड क्षेत्र में व्यापक प्रचार-प्रसार दृष्टिगोचर होता है। इसका प्रमाण हमें उस क्षेत्र से प्राप्त अभिलेखों और विभिन्न अवशेषों के रूप में उपलब्ध होता है। यहाँ जैनियों के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का निर्वाण गिरीडीह जिला की पार्श्वनाथ पहाड़ी पर 8वीं सदी ई. पू. में हुआ था। पार्श्वनाथ पर्वत से प्राप्त अभिलेखों से इस तथ्य की पुष्टि होती है।³⁷ मानभूम क्षेत्र जैन-धर्म से विशेष प्रभावित था। इस क्षेत्र में अनेक जैन मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं। वस्तुतः झारखण्ड क्षेत्र में मानभूम जैन सभ्यता एवं संस्कृति का केन्द्र था। जैन

संस्कृति यहाँ की प्राचीनतम ऐतिहासिक संस्कृति थी। कर्नल डाल्टन ने लिखा है कि कसाई नदी के तट पर और पाकबीरा में उसे अनेक जैन मूर्तियाँ मिली थी। कसाई नदी के तट पर पालमा तथा बोड़ाम और करी तथा पाकबीरा में उसने जैन मंदिरों के अवशेष देखे। वस्त्रहीन मूर्तियों को देखकर उसे लगा कि ये निश्चित ही जैन तीर्थकारों की मूर्तियाँ रही होंगी। आज भी यदा-कदा ऐसी जैन मूर्तियाँ कसाई-तट पर पाकबीरा तथा अन्य जगहों पर प्राप्त हो जाती हैं।³⁸ पाकबीरा से ही दिगम्बर जैन मंदिर में एक तीर्थकर की 'कायोत्सर्ग' मुद्रा में मूर्ति थी। यह पूरी तरह नग्न मूर्ति 2 मीटर उफंची थी और स्थानीय लोग 'भीष्म' के रूप में इसकी पूजा करते थे।³⁹

झारखण्ड क्षेत्र में प्राप्त इन अवशेषों से यहाँ जैन-धर्म के होने का सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है। किन्तु कालान्तर में शशांक के प्रभाव से यहाँ जैन धर्म के स्थान पर हिन्दू-धर्म का प्रभुत्व पूर्ण-रूपेण स्थापित हो गया।

अन्य देवी एवं देवता

अन्नपूर्णा देवी

झारखण्ड क्षेत्र में अन्नपूर्णा देवी का भी महत्वपूर्ण स्थान था। इस देवी को यहाँ के धार्मिक जीवन में उफंचा स्थान प्राप्त था। यहाँ वैद्यनाथ धाम परिसर में अन्नपूर्णा देवी मंदिर से रामदत्त के शक संवत् 1704 के अभिलेख में इनकी वंदना की गई है।⁴⁰

सरस्वती देवी

सरस्वती वस्तुतः विद्या की देवी के रूप में प्रसिद्ध हैं झारखण्ड क्षेत्र में सरस्वती देवी के भी उपासक थे। यहाँ गोविन्दपुर से प्राप्त कवि गंगाधर के शक संवत् 1059 के अभिलेख का प्रारम्भ सरस्वती की वंदना से होता है।⁴¹ इससे उस क्षेत्र में विद्या के क्षेत्र में लोगों की रुचि थी, इसका पता चलता है। साथ ही यह अभिलेख तत्कालीन धार्मिक जीवन में अन्य देवी - देवताओं के समान सरस्वती की उपासना होने का भी संकेत देता है।

गणेश-पूजा

हिन्दू धर्म में समस्त कार्य गणेश की आराधना से प्रारम्भ होता है। झारखण्ड से प्राप्त अभिलेखों में गणेश की उपासना का प्रमाण मिलता है। यहाँ वैद्यनाथ क्षेत्र में स्थित गणेश मंदिर से प्राप्त टिकाराम के शक संवत् 1684 के अभिलेख में मंगल रूप में गणेश की वंदना की गई है।

इस अभिलेख में टिकाराम द्वारा गणेश के मंदिर के निर्माण की जानकारी प्राप्त होती है। जिसे उसने शिव के पुत्र (गणेश) के निवास के लिए करवाया। इस प्रकार यहाँ के धार्मिक जीवन में गणेश की पूजा एवं उसके निमित्त किये गये कार्यों का परिज्ञान होता है।

वैदिक यज्ञ

मौर्य युग के बाद भारतीय अभिलेखों में यज्ञों का विवरण मिलता है। अशोक के धर्म लेखों में बौद्ध धर्म के विनय का वर्णन है परन्तु, कालान्तर में सम्पूर्ण भारत में ब्राह्मण धर्म के पुनरुत्थान के साथ यज्ञ सम्पन्न हुए। झारखण्ड भी इस प्रवृत्ति का अपवाद नहीं था। गोविन्दपुर से प्राप्त कवि गंगाधर के शक संवत् 1059 के प्रस्तर अभिलेख में भारद्वाज नामक ब्राह्मण द्वारा परम तत्व का ज्ञानी, वेदों का ज्ञाता तथा यज्ञ कर्म सम्बन्धी विचार का ज्ञाता होने की बात कही गयी है।

वैद्यनाथ मंदिर के मण्डप के दाहिने स्तम्भ से प्राप्त अभिलेख से यह ज्ञात होता है कि आदित्यसेन नामक प्रख्यात शक्तिवाले देवताओं के समान प्रतापी राजा हुए। जो समुद्र के किनारों तक विस्तृत पृथ्वी के शासक तथा अश्वमेघ तथा अन्य महान यज्ञों के सम्पादक थे। इस शासक के द्वारा तीन बार अश्वमेघ यज्ञ करने का संकेत भी इस अभिलेख में प्राप्त होता है।⁴⁴

वैद्यनाथ परिसर में ही स्थिति अन्नपूर्णा देवी मंदिर से प्राप्त रामदत्त के शक संवत् 1704 के अभिलेख में रामदत्त को वेदों के अनुसार यज्ञ को करने वाला बताया गया है।⁴⁵

इस प्रकार झारखण्ड से प्राप्त तत्कालीन अभिलेखों के अध्ययन से हमें उस क्षेत्र में यज्ञ संबंधी ज्ञान प्राप्त होता है। जिसका वहाँ के धार्मिक जीवन में महत्वपूर्ण स्थान था।

धार्मिक कार्य

भारत में धर्म को सदा महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है और जनता समाज में धार्मिक भावना से प्रेरित होकर ही कार्य करती रही है। गोविन्दपुर से प्राप्त कवि गंगाधर के 1059 शक् सम्वत् के प्रस्तर अभिलेख से यह ज्ञात है कि उसने अपना सम्पूर्ण जीवन धार्मिक और पुण्य कर्मों में समर्पित कर दिया।⁴⁶

इससे यह स्पष्ट होता है कि धर्म की भावना सभी पुण्यकर्मों के मूल में निहित थी।

मंदिर निर्माण एवं काल

झारखण्ड क्षेत्र से प्राप्त तत्कालीन अभिलेखों में मंदिरों के निर्माण तथा संस्कार का विवरण प्राप्त होता है। चाण्डिल से प्राप्त 8वीं-9वीं सदी के 'शिलालेख' से मंदिर के निर्माण का पता चलता है।⁴⁷

हापामुनि के महामाया मंदिर से प्राप्त विक्रम संवत् 965 के अभिलेख से यह पता चलता है कि छोटानागपुर देश (झारखण्ड) के हापामुनि गाँव में महामाया के मंदिर का निर्माण राजा मोहन राय के पुत्र गजघंट के द्वारा किया गया। जिसे वह महान कार्य के रूप में द्योतित करता है।⁴⁸

हापामुनी से प्राप्त एक अन्य अभिलेख में छोटानागपुर के महाराज शिवदास कर्ण द्वारा विष्णु की मंदिर स्थापना का उल्लेख प्राप्त होता है।⁴⁹ वैद्यनाथ मंदिर (देवघर) से प्राप्त पूरणमल्ल के शक् संवत् 1518 के अभिलेख से यह ज्ञात होता है कि यह मंदिर पूरणमल्ल के द्वारा बनवाया गया।⁵⁰ वैद्यनाथ धाम स्थित काली मंदिर से प्राप्त शक् संवत् 1634 के अभिलेख में जय नारायण शर्मा द्वारा इस मंदिर के निर्माण का उल्लेख प्राप्त है।⁵¹ अन्नपूर्ण देवी मंदिर (देवघर) से प्राप्त शक् संवत् 1704 के अभिलेख से यह ज्ञात होता है कि रामदत्त द्वारा इस भव्य मंदिर का निर्माण किया गया।⁵²

सावित्री देवी मंदिर (देवघर) से प्राप्त शक् संवत् 1614 के अभिलेख से यह पता चलता है कि क्षेमर्ण ने इस मंदिर की स्थापना की।⁵³

गणेश मंदिर (देवघर) से प्राप्त शक संवत् 1684 के अभिलेख से टिकाराम द्वारा इस मंदिर के निर्माण की पुष्टि होती है।⁵⁴ बोड़ेया के वैष्णव मंदिर से प्राप्त विक्रम संवत् 1722 के अभिलेख से लक्ष्मीनारायण द्वारा मंदिर ने निर्माण कार्य की जानकारी प्राप्त होती है।⁵⁵

डोइसागढ़ के कपिलनाथ महादेव मंदिर से प्राप्त विक्रम संवत् 1767 के अभिलेख से यह ज्ञात होता है कि रामशाह ने इस मंदिर का निर्माण करवाया।⁵⁶ चुटिया के राम मंदिर से प्राप्त विक्रम संवत् 1742 के अभिलेख के अनुसार राजा रघुनाथ (नागवंश के 50वें राजा) ने इस मंदिर की स्थापना की।⁵⁷ जगन्नाथ मंदिर (डोइसागढ़) से प्राप्त विक्रम संवत् 1739 के अभिलेख से यह पता चलता है कि हरिनाथ ने इस मंदिर को निर्माण कार्य किया।⁵⁸ नागर उफंटारी के श्रीवंशीधर मंदिर से प्राप्त विक्रम संवत् 1885 के अभिलेख से यह ज्ञात होता है कि इस मंदिर का निर्माण शिवमनी कुंअरी देवी के द्वारा किया गया।⁵⁹

उपर्युक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि झारखण्ड क्षेत्र में अनेक मंदिरों का निर्माण कार्य सम्पन्न हुआ। जिससे वहाँ के तत्कालीन धार्मिक जीवन में मंदिरों के निर्माण के प्रति विशेष आस्था एवं विश्वास का पता चलता है। मंदिरों का निर्माण उस समय के लोगों में अत्यधिक करने की एक तीव्र इच्छा शक्ति जागृत हो गई थी। जिससे वे अपने जीवन में पुण्य का भागी बनते थे।

झारखण्ड क्षेत्र से प्राप्त तत्कालीन अभिलेखों में मंदिर निर्माण के समय काल विशेष का महत्वपूर्ण स्थान था। मंदिरों का निर्माण कार्य अथवा उनकी स्थापना किसी विशेष तिथि पर ही करने का महत्व था। इन तत्कालीन अभिलेखों में मंदिर निर्माण की तिथि के रूप में कार्तिक मास की शुक्लपक्ष शुक्ल पक्ष की अक्षय तृतीया कार्तिक पूर्णिमा वैशाख महिने, आषाढ़ महिने की शुक्ल पक्ष तृतीया माघ के महिने अमावस्या के 14वें दिन तथा अमावस्या के 10वें दिन का प्रायः उल्लेख मिलता है। इन तिथियों में निर्माण कार्य को शुभ एवं पुण्यकारी माना जाता था।

दान, उद्देश्य एवं प्रकार

झारखण्ड से प्राप्त अभिलेखों के विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता है कि यहाँ दान से सम्बन्धित बातें कही गयी हैं। कुछ अभिलेख तो दान-पत्र के रूप में ही प्राप्त हुए हैं। वस्तुतः दान की महिमा का वर्णन पुराणों में दृष्टिगोचर होता है परन्तु स्मृतियों में इसका विशेष वर्णन प्राप्त होता है। इस प्रकार के दान का विवरण विष्णु तथा याज्ञवल्क्य स्मृतियों में भी उपलब्ध हैं उसे (दान-पत्र) राजशासन की संज्ञा दी गई है। स्मृतिकारों ने ताम्र-पत्र पर राजशासन उत्कीर्ण करने का विधान किया है तथा राजमुद्रा से उसे प्रमाणित करने की चर्चा की है। बृहस्पति ने इस पर प्रकाश डाला है।

इस प्रकार विभिन्न धार्मिक कार्यों में भूमि-दान को अत्यधिक महत्व दिया गया। राजा से प्रजा तक सभी ने पुण्य लाभ तथा स्वर्ग कामना से प्रेरित होकर भूमिदान को श्रेष्ठ समझा। अत्रि का कथन था "शूलपाणिस्तु भगवानाभिनन्दति भूमिदम्" (सहि. 337) अर्थात् पृथ्वी दान करने वाले को भगवान भी अभिनन्दन करते हैं। इन सभी कारणों से दान की ओर जनता का ध्यान अत्यधिक गया है। सिंहभूम जिले से प्राप्त विक्रम संवत् 1081 के अभिलेख में महाराजा क्रमादित्य के द्वारा माता-पितों एवं अपने पुण्य यश की वृद्धि के लिए सुवर्णखण्ड (सिंहभूम का प्राचीन नाम) राज्य के मध्य 'सिम्बल ग्राम' के दान का उल्लेख प्राप्त होता है। जिसे पुरुषोत्तम देव शर्मा को प्रदान किया गया है।⁶⁰

गोविन्दपुर (धनबाद) से प्राप्त कवि गंगाधर के शक संवत् 1059 के प्रस्तर शिलालेख के 12वें श्लोक से ज्ञात होता है कि मनोरथ ने पूर्वजों के लिए धन दान किया था।

यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में दान के निमित्त जलाशय, पेड़-पौधे, निवास आदि के देने का भी उल्लेख प्राप्त होता है। बोड़ैया से प्राप्त विक्रम संवत् 1733 के ताम्र-पत्र अभिलेख में महाराजधिराज श्री रघुनाथ शाह के द्वारा लक्ष्मीनारायण तिवारी को जलाशय, पेड़-पौधे तथा निवास आदि दान देने का उल्लेख है।⁶²

अभिलेखों में दान को सामन्तों को दिये जाने का भी उल्लेख प्राप्त होता है जिसमें दान दिये गये क्षेत्र की सीमा भी निर्धारित कर दी जाती थी। यहाँ पश्चिम सिंहभूम जिले के वामनघाटी से प्राप्त श्रीरणभोजदेव एवं श्रीराजभोजदेव के ताम्र-पत्र अभिलेख में इस प्रकार के दान का उल्लेख मिलता है।⁶³

दान के निमित्त काल एवं पात्र

दान के निमित्त देश, काल एवं पात्र के सम्बन्ध में हमें अभिलेखों से महत्वपूर्ण सूचना प्राप्त होती है दान को देने के लिए समुद्र तट का उल्लेख गोविन्दपुर के 1059 शक संवत् के कवि गंगाधर के शिलालेख में हुआ है।⁶⁴ इसी प्रकार किसी विशेष समय या काल में ही दान दिये जाने का विधान था। जिससे लोग अधिक से अधिक पुण्य के भागी हो सकें। यहाँ से प्राप्त कुछ अभिलेखों में हमें दान के निमित्त विभिन्न काल में दिये जाने वालों दानों का उल्लेख भी दृष्टिगोचर होता है। जिसमें सामाजिक अवसरों का विशेष स्थान था। समाज में किसी उत्सव, श्राद्ध आदि के समय में दान का विवरण प्राप्त होता है।⁶⁵ अधिकांश पुण्य तिथियों को ही दिये जाने का विवरण हमें अभिलेखों में प्राप्त होता है। जिससे दान कर्ता पुण्य-लाभ अर्जित करता था। गंगाधर के गोविन्दपुर से प्राप्त शक संवत् 1059 के अभिलेख में चन्द्रग्रहण के समय दान दिये जाने का उल्लेख है।⁶⁶ इसी प्रकार बोड़ेया से प्राप्त विक्रम संवत् 1733 के अभिलेख में माघ सुदि (शुक्ल पक्ष) को दान दिये जाने का विवरण मिलता है।⁶⁷

दान के पात्रा के सम्बन्ध में ताम्र-पत्रों के अध्ययन से यह प्रकट होता है कि दान किसी ब्राह्मण व्यक्ति, धार्मिक संस्था को प्रदान किया जाता था। यद्यपि कुछ अभिलेखों में इसे सामन्तों को भी दिये जाने का उल्लेख है तथापि समाज में दान के निमित्त ब्राह्मणों का महत्वपूर्ण स्थान था।

दान की महिमा एवं धर्मश्लोक

झारखण्ड से प्राप्त अभिलेखों के अध्ययन से हमें दान की महिमा तथा धर्मश्लोकों का भी पता चलता है। यहाँ से प्राप्त दान-पत्रों का

अध्ययन हमें दान के प्रति उसकी महिमा का गुणगान एवं उसमें अंत में अंकित धर्म-श्लोकों का परिज्ञान कराते हैं। वस्तुतः भूमि-दान को महादान और भूमि-अपहरण करने वाले को महापाप का भागी बताया गया है। दान देने वाले की प्रशंसा तथा पुण्य व लाभ की बातें कही गई हैं। दान भूमि को किसी भी शासक का उत्तराधिकारी वापस न ले सके, अतः भय उत्पादक श्लोक भी लिखे जाते थे। निष्कर्षतः सारांश यह है कि अंतिम पदों में पुण्य तथा पाप (श्राप) के भावपूर्ण श्लोक अंकित मिलते हैं।

पं. सिंहभूम जिले से प्राप्त क्रमादित्य के विक्रम संवत् 1081 के ताम्र-पत्र अभिलेख में इस प्रकार के पुण्यश्लोक लिखे गये हैं।⁶⁸

झारखण्ड से प्राप्त अभिलेखों के विवेचन से यह पता चलता है कि धर्म श्लोक केवल दान से सम्बन्धित अभिलेखों में ही नहीं लिखे जाते थे। अपितु, इनका उल्लेख मंदिर-निर्माण से युक्त अभिलेखों में भी दृष्टिगोचर होता है। बोड़िया ग्राम में विष्णु मंदिर से प्राप्त विक्रम संवत् 1722-1739 के अभिलेख से यह ज्ञात होता है कि "यदि कोई हिन्दू मंदिर के द्वार तथा उसके संलग्नक को अपवित्र करता है तो वह गाय का खून पीयेगा और वह एक ब्राह्मण तथा धर्म गुरु के हत्या के पाप का भागी होगा। यदि मुसलमान इस मंदिर के द्वार तथा उसके संलग्नक को अपवित्र करता है तो वह सूअर का मांस खायेगा और वह मौलवी के हत्या के पाप का भागी होगा तथा वह सुअर का मांस मौलवी (संत) के भोजन की थाली में रखेगा।"⁶⁹

हापामुनी के महामाया मंदिर से प्राप्त अभिलेख में कहा गया है कि "इस देवता के पूजा में बाध एवं इसके स्थान को जो तोड़ने का प्रयास करेगा, उसका कल्याण नहीं होगा।"

इस प्रकार झारखण्ड के अभिलेखों के अध्ययन से इस तथ्य की पुष्टि होती है कि लोगों के धार्मिक जीवन में प्रमुखतया पौराणिक धर्म का प्रचलन था। शिव, वैष्णव, शक्ति एवं उनके विभिन्न रूप, वाक् देवी सरस्वती, गणेश, सूर्य, अन्नपूर्ण आदि देवी-देवताओं का महत्वपूर्ण स्थान था। तत्कालीन अभिलेखों के अध्ययन से इस तथ्य की पुष्टि होती है। कि

यहाँ के धार्मिक जीवन में वैदिक यज्ञों का महत्वपूर्ण स्थान था। अभिलेखों में अश्वमेधादि वैदिक यज्ञों का हमें उल्लेख प्राप्त होता है। धार्मिक जीवन में धर्म से सम्बन्धित अनेक कार्यों का उल्लेख पुन्य एवं स्वर्ग की कामना को पूरा करने के लिए किया जाता था। इन धार्मिक कार्यों में मंदिर का निर्माण, जलाशय, मठ, तथा भूमि एवं अन्य प्रकार के दान का प्रमुख स्थान था। जिससे हम यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में धार्मिक जीवन का ही सहज ही अनुमान लगा सकते हैं।

सन्दर्भ ग्रंथ सूची :

1. "सात (त्या) - त्रित्यंकृत्या (हु) तिभिरपचितौ चन्द्रमौलेस्त्रिकालं न्यस्ताभिर्यस्य शैवागममर्हितमहामन्त्रपूतान्तरस्य।" & Epigraphia Indica, Vol.II, Page, 335 - 336.
2. "सुधनिधिकलामौलेः सदाराधनध्याने जन्म निजं निनाय सुजनः स्वान्तेन शानतेन यः।" वही.
3. "स्वाराधितस्मरहर।" - वही.
4. "शिवशौरिभक्ताः" - वही. पृ. - 346
5. "सकलभुवनैकनाथो भवभयभिदुरो भवो भवानीशः विविधसमाधि-विधिज्ञः सर्वज्ञोवः शिवायास्तुः।" Journal of Asiatic Society of Bengal, Part I, No.III P.P. Ghosha "Notes and Translation of two Copper Plate inscription from Bamnshati." Page -165-168.
6. "अचलशशिशायकोल्लसितभूमिशाकाब्दके वलति रघुनाथके वह (ज्ज) लपूजके श्रद्धया। विमलगुणचेतसा नृपतिपूरणेनाचिरं विपुरहरमन्दिरं त्यरचि सर्वकामप्रदं।" "Journal of Asiatic Society of Bengal, Part I, No.II, 1883 Rajesndra Lalamitra" on the temple of Deoghar, Page -186.
7. वही - पृ.- 186-187.
8. वही - पृ.-192-193.

9. "शङ्करपूजकः" । वही - पृ.-193-194.
10. वही - पृ.-194-195.
11. "श्रीरात्मदेहप्रतिमासहस्रमालोक्य भोगो (न्द्रफ) णामणिस्थं । ई (श्याकु) ला कर (तले) न हरे प्रहा (र) मुलि (सय) न्ती भवतु (श्रि) ये वः ॥" - Epigraphia Indica, Vol.II, Page - 345-346.
12. "एकत्रोन्नतगात्रगौरवभरात् प्राप्ते तथा नम्रतामन्यत्र श्रियमुद्यहत्यतिलघुं तुङ्गे भुजङ्गेष्वरे । वक्षः सम्मुखसम्भ्रस्तनतटीसङ्गोपरर्ष्यत्सुखं ॥" वही - पृ.-333, 336. निद्रा (णी) द (यां) दद्यातु दयितामाशिलष्य विश्वम्भरः ॥"
13. "अंकेषु युग चन्द्रस्य महाविष्णु स्वरूपकम् हापामुनी च ग्रामाख्यो स्थापित सुरसतमम् राजा शिवदास कर्णेन सत्येयं सुर्धमिता देवाच्चर्चने गुरौभक्तया नृपाणां प्रवरेण च ॥" - विरोत्तम डॉ. बी. - झारखण्ड इतिहास एवं संस्कृति, बिहार, हिन्दी ग्रंथ अकादमी, पटना, 2001, पृ.- 583.
14. अनुज डॉ. भुवनेश्वर - छोटानागपुर के प्राचीन स्मारक भुवन, प्रकाशन, राँची 2000, पृ. 42-43
15. "स्थापितो बलभ्रदेण वराहो भुक्तिमुक्तिदः स्वर्गार्ये पितृमातृणां जगतः सुखहेतवे ॥" Journal of Asiatic Society of Bengal, Part I, No. II, 1883, Rajendra lala Mitra" on the temple of Deoghar, Page-191.
16. "श्रीरामसत्य" Journal of Asiatic Society of Bengal, Part I, No. II, 1871 Page-109.
17. "श्रीमदनमोहन (नमस) ते" वही. पृ.109-110
18. अनुज डॉ. भुवनेश्वर-छोटानागपुर के प्राचीन स्मारक, भुवन प्रकाशन, राँची, 2000, पृ.-102
19. वही.पृ.117
20. "श्रीश्री रामसहायः" Journal of Asiatic Society of Bengal, Part I, No. II, 1871, Page. 108.
21. अनुज डॉ. भुवनेश्वर, छोटानागपुर के प्राचीन स्मारक, भुवन प्रकाशन राँची, 2000, पृ. 58-59

22. "स्मरन्ति देवीं सम्भूय कालरात्रिस्वरूपिणी।" Journal of Asiatic Society of Bengal, Part, I, No. II, 1883, Rajendra lala mitra. "on the temple of Deoghar, Page 188.
23. वही. पृ. -191-192
24. वही. पृ. -195-196
25. 'शाकद्वीपस्य दुग्धाम्बु (स्बु) निधिवलयितो यत्र विप्रो मगाख्या।' Epigraphia Indica, Vol. II Page-333.
26. Journal of Asiatic Society of India , Part I. No. II, 1883. Rajendra lala mitra. "on the temple of Deoghar. Page-195.
27. अनुज डॉ. भुवनेश्वर, छोटानागपुर के प्राचीन स्मारक, भुवन प्रकाशन राँची, 2000, पृ. 48
28. वही. पृ.-13-17
29. भगवत पुराण, 1/3/24
30. Modern Review, Kolkata, vol.3, Page. 301-302 .
31. Journal of Asiatic Society of Bengal, Part I, No. II, 1883, Rajendra lala Mitra, "on the temple of Deoghar, page-195
32. Archaeological Survey of India Report, 1920-21, Page-35
33. T.W. Riz, Davis-Buddhist India (3rd Ed.) London, 1911, Page-279
34. Blash.T-Archaeological Survey of India Report, Bengal Circle, 1903, Page-14-15
35. Beglar.J.D.-Report of A Tour through the Bengal Province, Kolkata, 1878, Page-186-190
36. Journal of Bihar and Orisa Research Society, vol.IV, 1918, Page-232
37. Bihar district Gazetteer Hazaribag, Page. 202, 29, Annual Report of Archaeological Survey of India, 1902-03, Page-13.

38. Journal of Asiatic Society of Bengal, 1866 "Dolton-Notes on A Tour in Manbhum in 1864-65". Page-186.
39. Cunningham. A, Archaeological Survey of India Report, Vol VIII 1870, Page-193-194.
40. Journal of Asiatic Society of Bengal, Part I N. II, 1883, Rajendra lala Mitra "on the temple of Deoghar. Page-193-194.
41. "ओं नमः सरस्वत्यै" Epigraphia Indica, vol. II, Page-333
42. 'सिद्धिः । श्री गणेशाय नमः' Journal of Asiatic Society of Bengal Part I, No. II, 1883, Rajendra lala Mitra-on the temple of Deoghar. Page-196.
43. "तेषां स प्रथमः समस्तनिगमज्ञानात्मविद्यापदं बुद्ध्या व्यापृत एव नित्ययजन्व्यापारपारीणया । भारद्वाजमुनिर्व (र्व) भूव ।"— Epigraphia Indica, vol II Page-333
44. शास्ता समुद्रान्तवसुन्धरायाः यष्टावमेघाथमहाक्रतूनाम् । आदित्यसेनः प्रथितप्रदभावो बभूव राजामरतुल्यतेजः ॥ 'इष्टाश्वमेघत्रितयेन दत्त्वा Journal of Asiatic Society of Bengal Part I, No. II, 1883, Rajendra lala mitra- on the temple of Deoghar. Page-191
45. "यज्ञं वेदविधानातः" वही. पृ.-193
46. "मत्त्वैव त्रिजगन्ति येन जनितः सत्कर्मधर्मदरः ।" Epigraphia Indica, vol.II, Page-337
47. "देवकुलं स्थापितं" Epigraphia Indica, vol.XXXIII, Page-298
48. "खर्व नागाखयो देशे महामायास्य हषदालये । हापामुनौ ग्रामौ स्थापितम् महाकृतम् । अहम् गजघंट राम महिपति मोहनराय सुत्त ।" विरोत्तम डॉ. वी.— झारखण्ड इतिहास एवं संस्कृति, बिहार हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, पटना 2001, पृ.582
49. वही. पृ.-583
50. Journal of Asiatic Society of Bengal, Part I, No.II. 1871. Page-109

51. वही. पृ.-192
52. रामदत्तेन विदुषा प्रासादः क्रियते मुदाः।' वही. पृ.-193
53. वही. पृ.-196
54. वही. पृ.-196
55. Journal of Asiatic Society of Bengal, Part I, No. II, 1871, Page-109
56. वीरोत्तम डॉ.बी.-झारखण्ड इतिहास एवं संस्कृति, बिहार हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, पटना, 2001, पृ.592
57. वही. पृ.-584
58. वही. पृ.-591
59. अनुज डॉ.भुवनेश्वर, छोटानागपुर के प्राचीन स्मारक, भुवन प्रकाशन, राँची, 2000 पृ. 96-97
60. "महाराजाधिराजश्रीमत्क्रमादित्यदेवेन । मातापित्रोरात्मनश्च पुण्ययसो (शो) भिवृद्धये । सुवर्णा (र्णा) खण्डविषयमध्यात् । सिम्बलग्रामोऽयं (यं) सजलस्थलः चतुः सीमावच्छिन्नः सर्व्ववृत्त्या (त्या) न्वितः । अचट्टभट्ट प्रवेसः (श्यः) । भूच्छिद्रन्यायेन ताम्ब्रसासनीकृत्य केसात्यि-विनिर्गत भट्टोपात्तेषु (सु) ताय । भट्टोपुत्रपुरुषोत्तमदेवस (श) र्मणे संपद्र ।" Journal of Bihar Research Society- vol-LI, Part1-4. 1965. Page-55-57
61. Epigraphia Indica, vol.II, Page-334
62. अनुज डॉ.भुवनेश्वर, छोटानागपुर के प्राचीन स्मारक, भुवन प्रकाशन राँची, 2000, पृ. 102
63. Journal of Asiatic Society of India, Part I, No.III. 1871, Page-161-169.
64. Epigraphia Indica, vol.II, Page-334
65. वही. पृ.-334
66. वही. पृ.-334
67. अनुज डॉ. भुवनेश्वर-छोटानागपुर के प्राचीन स्मारक, भुवन प्रकाशन राँची, 2000, पृ.102.

68. अत्रा च पुण्यश्लोका लिखयन्ते। व (ब) हुभिर्व्वसुध दत्ता राजभिः सगरादिभिः। यस्य-यस्य यदा भूमिस्तस्य तस्य तदा फलं (1) मा भूदफलशंका ते परदत्त्रेति पार्थिव। स्वदत्तभ्यधियर (धि) कं (पुण्यं परदत्तनुपालने) ॥ (2) ॥ भूमि यः प्रतिगश (हण) नि यश्च - (भू) मिं प्रयच्छति। उभौ तौ पुण्यकर्म्मणौ नियंत स्वर्गगामि नै (नौ) (3) ॥ स्वदत्तां परदत्ताम्वा यो हरेत वसुन्धरां (राम)। स विष्ठायां कृमिर्भूत्वा पितृभिः सह पच्यते ॥ (4) ॥ गमेकां सुवर्णं (र्ण) मेकं भूमेर्प्यद्धमङ्गु (गु) लम्। हरन्नरक माप्नोति यावदाचन्द्रतारकं (कम्) ॥ (5) ॥”
69. Journal of Asiatic Society of Bengal, Part I, No. II, 1876
Page-109&110
70. अनुज डॉ. भुवनेश्वर-छोटानागपुर के प्राचीन स्मारक, भुवन प्रकाशन, राँची, 2000, पृ.42-43

